

СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ТОМОНИДАН ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ

Қувватов Сиддик Бегалиевич

Annotatsiya: Ушбу мақолада Сунъий интеллектни яратиш ва қўллаш соҳасида қонун нормаларида белгиланган тартибда ҳавфсизлик талабларига ва бошқа тамойилларга риоя қилмаслик оқибатлари, шунингдек, автоном сунъий интеллект фаолиятининг ҳуқуққа хилоф (қолаверса, ижтимоий хавфли) оқибатлари жавобгар масалалари кўриб чиқилган. Бундан ташқари, “Ақлли” автоном робот томонидан етказилган зарар учун жавобгарликни белгилашда, Сунъий интеллектнинг зарарли фаолияти сабабларини аниқлаш мақсадида дастурчи, ишлаб чиқарувчи, фойдаланувчи ёки унинг ишига ноқонуний аралашган бошқа шахснинг ҳаракатларини (ҳаракатсизлигини) таҳлил қилиш ва баҳолаш масалалари ўрганилган.

ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Қувватов Сиддик Бегалиевич

Аннотация: В данной статье рассмотрены последствия несоблюдения требований безопасности и иных принципов в области создания и применения искусственного интеллекта, а также последствия незаконной (в том числе общественно опасной) деятельности автономного искусственного интеллекта. Кроме того, проведён анализ и оценка действий (бездействия) программиста, разработчика, пользователя или иного лица, незаконно вмешавшегося в деятельность ИИ, с целью установления причин злонамеренной действий ИИ

при определении ответственности за ущерб, причиненный “умным” автономным роботом.

Ключевые слова: искусственный интеллект, ответственность за причиненный вред искусственным интеллектом, цифровизация, цифровая экономика, этические принципы, обеспечение безопасности информации, контроль деятельности искусственного интеллекта, большие данные (big data).

Бугунги кунда сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишни кенгайтириш, рақамли маълумотларни йиғиш, сақлаш ва қайта ишлаш тизимини такомиллаштириш мақсадида юртимизда ушбу соҳада кўплаб чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Бундан ташқари ушбу соҳада малакали кадрларни тайёрлаш, мазкур йўналишдаги илмий-лойиҳаларни қўллаб қувватлаш бўйича қатор ишлар қилинмоқда. Хусусан, сунъий интеллектни қўллашнинг асосий йўналишлари ва тамойилларини, шунингдек, яқин ва узоқ истиқболда ушбу соҳани комплекс шакллантириш учун шарт шароитларни белгиловчи Сунъий интеллектни ривожлантириш стратегияси ишлаб чиқиляётгани таҳсинга лойиқ. Бундан ташқари, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада, давлат бошқаруви тизимида сунъий интеллект технологияларини ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланишда ягона талаблар яратилмоқда. Шу билан бирга, аҳоли манфаатлари йўлида давлат хизматлари кўрсатиш сифатини яхшилаш, шунингдек, маълумотларни қайта ишлашда давлат органларининг самарадорлигини ошириш учун сунъий интеллект технологияларидан кенг фойдаланиш йўлга қўйилмоқда. Ҳозирга келиб фойдали технологик ечимларни ишлаб чиқиш бўйича фундаментал ва илмий-амалий тадқиқотларни ўтказиш ва уларни кейинчалик тижоратлаштиришни рағбатлантирувчи сунъий интеллект соҳасида инновацион ишланмаларнинг маҳаллий экотизими яратилмоқда. Бир сўз билан ифода этганда, мамлакатимизда сунъий интеллектни жамият ҳаётининг барча соҳаларига тадбиқ этиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Бироқ, сунъий интеллект соҳасида вужудга келадиган муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш, сунъий интеллект томонидан етказилган зарар учун

жавобгарлик, хавфсизлик, шаффофликни белгиловчи норматив-ҳуқуқий базани ишлаб чиқиш ҳам муҳим ҳисобланади. Албатта сунъий интеллектнинг ҳуқуқий жиҳатларини таҳлил қилишдан олдин сунъий интеллект ўзи нима эканлиги ва унинг мазмун-моҳиятини тушуниб олиш мақсадга мувофиқ бўлиб ҳисобланади. Америка Қўшма Штатларининг (A BILL to establish the National Artificial Intelligence Initiative and for other purposes) номли қонунида сунъий интеллектга таъриф берилган. Мазкур қонунга кўра “Сунъий интеллект” атамаси бу инсон томонидан белгиланган мақсадлар тўплами учун башорат қила оладиган, тавсия бераоладиган ва қарор қабул қилаоладиган машинага асосланган тизимни англатади Россия Федерациясининг “2030 йилгача бўлган даврда сунъий интеллектни ривожлантириш миллий стратегияси” да сунъий интеллект (СИ) инсон миясининг ақлий (когнитив) функцияларига (шу жумладан мустақил ўрганиш ва мустақил равишда ечимларни излаш) тақлид қилишга ва инсоннинг интеллектуал фаолияти натижаларига таққослаш мумкин бўлган маълум натижаларга эришишга қодир бўлган, технологик ечимлар мажмуи деб белгиланади. Европа Парламентининг P8_TA-PROV (2017) 0051 “Роботехника ҳақидаги фуқаролик ҳуқуқи қоидалари” [5] резолюциясида сунъий интеллект остида бошқа шунга ўхшаш тизимлар билан ўзаро алоқада бўлишга, мустақил ўрганиш, ўз қарорлари, ҳаракатлари ва хулқ-атворини атроф-муҳит шароитларига мослаштиришга қодир бўлган биологик бўлмаган автоном киберфизик тизимни тушуниш таклиф этилади. ЮНЕСКОнинг Илмий билимлар ва технологиялар этикаси бўйича Бутунжаҳон комиссияси (КОМЕСТ) [20] 2017 йилги “Робототехника этикаси тўғрисида”ги ҳисоботида замонавий роботнинг тўртта асосий жиҳати қайд этилган: мобиллик; интерактивлик; коммуникативлик; инсон томонидан бўладиган аралашув ва назоратсиз таҳлил қилиш ва мустақил равишда қарорлар қабул қилиш ва ҳаракатларни амалга ошириш имконини берадиган автономлик. Албатта, сунъий интеллект технологиясининг бошқа кўплаб тушунчалари ва талқинлари мавжуд. Замонавий роботларнинг интеллекти қанчали учли бўлмасин, уларнинг яратилиши ва

фаолият юритиши инсонга боғлиқ экан – улар ишининг оқибати учун инсон жавобгар бўлиши керак. Уни яратишга дахлдор бўлган шахсларнинг, СИ қўлланишида юз бериши мумкин бўлган эҳтимолий салбий оқибатлар учун жавобгарликни ўз зиммасидан соқит қилишга кучли истаги мавжуд бўлсада, ҳеч қандай ҳолатда бунга йўл қўйиб бўлмайди. Инсон ҳаёти учун ғоят муҳим бўлган бундай масалада масъулиятсизлик, ўзбошимчалик оқибатларга олиб келиши муқаррар. Хаттоки инсонларнинг ҳис-туйғулари ва нутқини идрок этиб, такрорлай оладиган, шахмат ўйинида юта оладиган, ахборотни рақамли қайта ишлаш орқали санъат асарларини ярата оладиган антропоморф (инсонга ўхшаш) роботларда ҳам онг (ўз-ўзини англаш) мавжуд эмаслиги ҳақида унутмаслигимиз керак. СИнинг “ўрганиш ва мослашиш, режалаштириш ва башорат қилиш, мулоҳаза юритиш ва хулосалар чиқариш, табиий тилда мулоқот қилиш ва визуал идрок этиш” қобилияти [21], унда инсонниқига ўхшаш онг ва ўзўзини англаши мавжудлигидан дарак бермайди. Кучли мустақил ўрганадиган роботларнинг ҳисоблаш операциялари тезлиги, аниқлиги ва ҳажми бўйича (мос вариантни жуда тез, аммо механик йўл билан танлаш орқали) инсонлардан ўзиб кетиш қобилияти инсон онги, ўзини ўзи англаши ва ақл-заковатга тенг эмас. Чуқур ўрганиш (deep learning) тамойили асосида ишлайдиган янги авлод сунъий интеллект, ҳозирча инсон каби ўз ҳаракатларини англаб ета олмайди. Табиийки, буни ҳеч қачон амалга ошира олмайди. Рақамли “онг” мутлақо рационал бўлиб, у ҳиссий-эмоционал жиҳатдан маҳрум, ваҳоланки бу инсонларнинг фикрлаш тарзида муҳим аҳамиятга эга. Ҳатто, роботлар охир-оқибат ўз онгига ва ўз-ўзини мустақил англаб етишини тан олсак, у барибир инсонларникидек бўлмайди. Бу бошқа координаталар ва устуворликлар тизимидаги фикрлар алгоритми бўлади, холос. Роботнинг ҳистуйғулари – бу шунчаки рақамли кўникмадир (фалон вазиятда мен буни ва шуни қиламан), лекин инсон учун бу дард, қувонч, азоб ва ҳоказодир – яъни, сўз билан тасвирлаш, қолаверса рақамлаштириш, ҳар доим ҳам мумкин эмас. Инсон ақл-заковати ишига онг ости (инсон миясидаги онгсиз жараёнлар) ҳам маълум даражада таъсир қилади, унда, эҳтимол, ақл, виждон,

масъулият туйғуси ва бошқа ҳаётда муҳим бўлган чекловлар сингдирилган бўлиши мумкин. Ваҳоланки, ҳатто энг замонавий ва илғор рақамли интеллектуал тизимларнинг бирортасида ҳам бундай нарса мавжуд эмас. Инсон интеллекти ва рақамли интеллект – бу иккита параллел, мутлақо турли хил “қоинот”дир. “Ақлли” роботда қандай асосда инсоний фазилятлар, ҳуқуқлар, бурчлар ва жавобгарлик мавжуд бўлиши – бу тушунарсиз. Ўзига ўхшаш нарса яратмоқ учун, инсон мияси ва онги қандай тузилгани ва ишлашини аниқ билиш ва тушуниш керак, лекин биз буни ҳаттоки озгина ҳам билмаймиз. Сунъий интеллектга махсус ҳуқуқ муомаласини бериш таклифи шу каби, энг илғор роботларга ўзлари, инсон аралашувисиз мустақил равишда қарор қабул қилган ҳолларда [5], етказилган зарар учун жавобгарликка тортилиши мумкин бўлган “электрон шахс” мақомини бериш тавсияси, фақат фуқаролик-ҳуқуқий соҳага нисбатан қўлланилиши мумкин. Маъмурий ва жинойий жавобгарлик ҳолатларида бундай ёндашув мақбул кўринмайди, чунки уларни амалга ошириш учун онгли равишда ўз ҳуқуқини амалга ошириш ва мажбуриятини бажариш (инсон каби атрофдаги воқелиқда ўзини, ўз ҳаракатлари ва қилмишларига баҳо бериш) талаб этилади. Жавобгарликнинг бу турлари инсон шахси руҳияти, бундай жавобгарликни ҳис қилиш ва англаб етиш билан узвий боғлиқдир. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, СИни “электрон шахс” сифатида тан олиш, унинг ҳуқ-атворида субъектив ҳуқуқбузарликлар ҳуқуққа хилофлик ва бошқа шу каби таклифлар мунозарали кўринади. Инсон ва роботни турли ҳуқуқларда, масалан яшаш, меҳнат ҳуқуқи ва бошқа ҳуқуқларда тенглаштириш ҳақида ҳатто гапириш ҳам ноўрин бўлиб ҳисобланади. СИ учун ҳаёт ва меҳнат нима? Қимнинг ҳаёти қиймати баланд, оддий инсон ҳаётими ёки ўта қиммат ва ноёб роботники? Мустақил ўрганадиган роботларнинг онглилик даражаси ва фикрлаш имкониятларини аниқлаш, ҳамда уларнинг фаолияти натижалари қандай бўлиши ёки бўлмаслиги мумкинлигини англаб етиш мумкин бўлса ҳам, уларнинг ҳуқуқий мақомини инсонники билан тенглаштириш оқилона йўл эмас. Инсоннинг, маълум даражада ҳис-туйғули, эмоционал интеллекти рационал-

рақамли руҳиятсиз интеллектга қарши туриши имконсиздир. Буни тегишли давлат қарорлари ва қонунларини қабул қилувчи одамлар аниқ ва равшан тушуниши керак. Бундай жиддий ва инсоният учун хавфли технологияларни яратиш ва ривожлантириш жараёнини оз сонли мутахассисларга ишониб топшириб қўйишга йўл қўйиб бўлмайди. Акс ҳолда, бу инсонлар учун даҳшатли ғайриинсоний ва ҳалокатли оқибатларга олиб келиши мумкин. Тегишли қонунларда нафақат СИни яратиш ва қўллаш мақсадлари, балки унинг иши ким томондан, қандай назорат қилиниши ва жавоб бериши аниқ белгиланиши лозим. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон — 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–6079-сон Фармонида [1], Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 февралдаги “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4996-сон қарорида [2], Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 31 июльдаги “Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” ги ПҚ-475-сон қарори [3], ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 августдаги “Сунъий интеллект технологияларини қўллаш бўйича махсус режимни жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5234-сон қарорларида [4] белгиланган тамойил ва талабларга қатъий риоя этиш лозим. Инсон фаровонлиги ва хавфсизлиги устуворлиги, унинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, инсон назорати остида бўлиш ва инсон томонидан қонунга хилоф равишда манипуляция қилишга йўл қўймаслик [22] – сунъий интеллект тизимлари ишлаб чиқарувчилари, яратувчилари ва фойдаланувчилари учун сўзсиз қоидаларга айланиши керак. Ушбу талабларни бузганлик учун, автоном тарзда фаолият юритувчи сунъий интеллект фаолиятининг қонунга хилоф (қолаверса, ижтимоий хавфли) оқибатлари учун инсон жавобгар бўлиши керак. Ҳатто назоратдан чиққан ва ўзига ўхшаш роботларни яратишга қодир бўлган автоном

интеллектуал тизимлар учун ҳам, у ёки бу тарзда инсон жавобгар бўлиши шарт. У бу феномен сабаби ва яратувчиси бўлиб, ўзи яратган нарсанинг оқибатларини назорат қилиши ва жавобгар бўлишга мажбурдир. Айни чоғда, ким, қандай ҳолларда, қандай жавобгарликни ўз зиммасига олиши шарт – бу жиддий мулоҳаза ва ечим талаб қиладиган саволлардир. Юридик жавобгарликнинг асоси – бу ҳуқуқбузарликни содир этишдир, у тўртта элемент билан тавсифланади: объект (қонун билан ҳимояланган ҳолда, бузилган моддий ёки номоддий неъмат); ғайриқонуний қилмиш (зарарли оқибатларга эга, қонун билан тақиқланган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик ва улар ўртасидаги сабабий-боғлиқлик алоқаси); субъект (ҳуқуқбузарликни содир этган муомалага лаёқатли шахс); айб (ҳуқуқбузарнинг қилмишига ва унинг оқибатларига нисбатан руҳий муносабати, фуқаролик қонунчилиги бўйича айбсиз жавобгарлик ҳоллари бундан мустасно). Анъанавий равишда, қонунга хилоф қилмиш деганда бевосита инсоннинг ўзи томонидан ҳуқуқ (қонун)да тақиқланган ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги (ихтиёрий ҳулқ-атвори) тушунилади. Эндиликда эса, қонун билан ҳимояланган муносабатларга етказилган зарар, юқорида баён қилинган мулоҳазаларга кўра инсон билан тенг юридик жавобгарликка эга бўлишга қодир бўлмаган “ақлли” робот томонидан содир қилинади. Бундай ҳолларда СИнинг зарарли фаолияти сабабларини аниқлаш учун дастурчи, ишлаб чиқарувчи, фойдаланувчи ёки унинг ишига ноқонуний аралашган бошқа шахснинг ҳаракатларини (ҳаракатсизлигини) текшириш ва баҳолаш керак бўлади. Аввало, зарар автоном “ақлли” роботнинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) оқибатида етказилганлиги фактини исботлаш, шундан сўнг дастурчи, ишлаб чиқарувчи, фойдаланувчи ва бошқа шахсларнинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги)ни, шунингдек, ушбу шахслар ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) ва автоном СИнинг зарарли ҳаракати (ҳаракатсизлиги) ўртасида сабабий боғлиқлик мавжудлиги ёки мавжуд эмаслигини аниқлаш ва юридик квалификация қилиш зарур. Башарти ҳолат инсоннинг (дастурчи, ишлаб чиқарувчи, фойдаланувчи) малакаси етарли даражада эмаслиги ёки асоссиз таваккалчилиги ёхуд бегона шахснинг

ноқонуний аралашуви туфайли содир бўлган бўлса – бу бир масала, робот олдиндан башорат қилиб бўлмайдиган тарзда, ўз-ўзидан мустақил ўрганиш жараёнида, ижтимоий ҳавфли оқибатларга етаклаган зарарли кўникма ва қобилиятларни билиб олган ва ўзлаштиргани бўлса – бу мутлақо бошқа ҳолат. Биринчи ҳолатда, дастурчи, ишлаб чиқарувчи, фойдаланувчи томонидан оқибатларнинг ижтимоий хавфини ва (ёки) уларнинг жиддийлиги нотўғри баҳоланиши ва (ёки) бу шахслар томонидан уларнинг СИни яратиш ва улардан фойдаланиш соҳасидаги фаолияти билан роботлар фаолияти натижалари ўртасидаги сабабий боғлиқликни нотўғри баҳолаши ҳақида гапириш мумкин. Бундай хатоликлар эҳтиётсизлик туфайли содир этилган деб квалификация қилиниши, улар учун жавобгарлик (оқибатларга қараб) фуқаролик, маъмурий ва жинойт қонунчилигида назарда тутилиши мумкин. Ишлаб чиқарувчи ёки фойдаланувчининг ҳаракатлари ва робот етказган зарар ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқликни аниқлаш ва исботлаш жуда қийин эканлиги ҳақидаги хавотирлар асосли. Айти дамда, эксперт тадқиқотлар даражасида маълум бир сабабий боғлиқликни аниқлаш ва исботлаш мумкин. Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон — 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сон Фармонида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 февралдаги “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чоратадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4996-сон қарорида, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 31 июлдаги “Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” ги 475-сон қарори, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 августдаги “Сунъий интеллект технологияларини қўллаш бўйича махсус режимни жорий қилиш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5234-сон қарорларида мустаҳкамланган хавфсизлик ва ошкоралик тамойилларига риоя этилса, буни бемалол уддалаш мумкин. Ушбу

тамойиллардан келиб чиқиб, СИ яратувчилари ва фойдаланувчилари: ундан ноқонуний мақсадларда фойдалана олмайди; ундан фойдаланишнинг салбий оқибатлари юзага келиши хавфини олдини олиш ва имкон қадар пасайтириш чораларини кўришлари шарт; “сунъий интеллект иши ва унинг натижаларга эришиш жараёни тушунувчанлиги”ни, шунингдек, сунъий интеллект ишида қўлланадиган алгоритмлар тўғрисидаги маълумотлар очиқлигини таъминлаши шарт. Яратувчи ва фойдаланувчилар томонидан бу тамойилларга қай даражада риоя этилганлиги (ёки аксинча, риоя этилмаганлиги)дан келиб чиқиб, зарур сабабий боғлиқлик мавжудлиги ёки мавжуд эмаслигини аниқлаш мумкин. Технология тараққиёти давом этар экан, сунъий интеллектни мақсадли равишда тўғридан-тўғри ноқонуний мақсадларда фойдаланиш учун яратиш ва қўллашга уринишлар бўлиши мумкин. Табиийки, дастурчилар, ишлаб чиқарувчилар ёки фойдаланувчиларнинг бу кўринишдаги “фаолияти” қасддан қилинган қилмишлар сифатида квалификация қилиниши ва янада қатъий юридик жавобгарликка сабаб бўлиши шарт. “Ақлли” автоном роботлардан фойдаланиш жараёнида сунъий интеллект тизимига ташқаридан ноқонуний тарзда кириш (бузиб кириш) ва унинг ишига ўзгартиришлар киритиш билан боғлиқ қасддан ҳуқуқбузарликлар содир этилиши эҳтимоли янада юқори. Бундай ҳаракатлар янада қатъий фуқаролик, маъмурий ва жиноий жавобгарликни келтириб чиқариши зарур. СИдан қасддан ноқонуний мақсадларда фойдаланиш ҳолатларида, бу фақатгина ҳуқуқбузарлик қуроли бўлади, холос. Агар роботни яратган ва фойдаланган шахс, ҳимояланган манфаатларга зарар етказилишини олдини олиш учун етарли чоралар кўрган бўлса ҳамда СИ ишининг салбий оқибатларини олдиндан кўра олмаса ва кўра олиши мумкин бўлмаса, СИ эгасини Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси 985-моддасига мувофиқ умумий асосларда зарар етказганлик учун жавобгарликка тортиш масаласи кўриб чиқилиши, агар етказилган зарар СИдан фойдаланиш оқибати бўлса жавобгарга етказилган зарарни қоплаш билан биргаликда СИдан фойдаланишни тўхтатиб туриш ёки тугатиш мажбурияти юкланиши мумкин. Сунъий интеллектни

транспорт, соғлиқни сақлаш ва бошқа ҳаёт учун муҳим соҳаларда қўллаш амалиёти шуни кўрсатадики, унинг автоном, инсон тўлиқ назорати остидан ташқарида бўлган фаолияти, ҳақиқатан ҳам зарар етказиш эҳтимоли юқори бўлиб, одамлар учун жиддий хавф туғдириши мумкин. Сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш соҳасидаги юридик жавобгарлик субъекти бўлиб жуда кенг доирадаги шахслар бўлиши мумкин. Булар, биринчи навбатда, “ақлли” автоном роботнинг дастурий таъминотини амалга оширган шахслар, шунингдек, ушбу тизимни бевосита яратган шахслардир. Худди шу тоифадаги масъул шахсларга маълум соҳада автоном интеллектуал тизимлардан фойдаланадиган сунъий интеллект фойдаланувчиларини ҳам киритиш керак. Қонунда белгиланган ёшга етиш ва муомала лаёқатига эга бўлишдан ташқари дастурчилар, ишлаб чиқарувчилар, фойдаланувчилар юридик жавобгарлик субъектлари сифатида тегишли касбий талабларга, шу жумладан, компетентлик талабига жавоб бериши, шунингдек, бундай турдаги фаолиятни амалга ошириш ҳуқуқига эга бўлиши лозим. Сунъий интеллект тизимини ташқаридан ноқонуний равишда бузиб, унинг ишига ўзгартиришлар киритган шахсларни жавобгарликка тортиш учун, улар Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг 2.3-моддаси ва ЖКнинг 2783 (компьютер тизимидан, шунингдек телекоммуникация тармоқларидан қонунга хилоф равишда (рухсатсиз) фойдаланиш учун махсус воситаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб тайёрлаш ёхуд ўтказиш ва тарқатиш), 2784 (компьютер ахборотини модификациялаштириш) ва 2785 (компьютер саботаж) моддаларида белгиланган ёшга етган ва муомалага лаёқатли (ЎЗР ФКнинг 22-моддаси, ЎЗР МЖТКнинг 13-моддаси, ЎЗР ЖКнинг 17-моддаси) бўлиши шарт. Сунъий интеллект тизимларини яратиш ва уларни қўллаш соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарликни белгилашда айб, яъни шахсинг қонун билан тақиқланган қилмишига нисбатан руҳий муносабати, ҳуқуқбузарликнинг зарурий элементи сифатида алоҳида аҳамият касб этади. Маълумки, айб икки элемент билан тавсифланади: интеллектуал ва иродавий. Айбнинг интеллектуал жиҳати қилмишнинг моҳиятини (мазмун ва маъносини) ва унинг юзага келиши

мумкин бўлган оқибатларини англаб етишни кўзда тутати, иродавий жиҳати эса ҳаракатларнинг мақсадга мувофиқлиги ёки уларга нисбатан эҳтиётсиз, бепарво, ўз-ўзига ортиқча ишониш муносабатда бўлишдан иборат. Биринчи ҳолда, сўз дастурчилар, ишлаб чиқарувчилар, фойдаланувчилар ва СИ тизимига ноқонуний кириш имконига эга бўлган шахсларнинг қасд шаклидаги айби ҳақида борса, иккинчи ҳолатда, - эҳтиётсизлик ҳақида боради. Шубҳа йуқки, автоном “ақлли” роботларни яратиш ва қўллаш соҳасида айбнинг ҳам биринчи, ҳам иккинчи шакли ўрин эгаллайди.

Аммо мантиқан шуни башорат қилса бўладики, сунъий интеллект ичига бузиб кириш ва унинг ишига ўзгартириш киритишга қаратилган ҳаракатлар тўғри ёки эгри қасд билан амалга оширилади. СИ фойдаланувчиларида автоном ақлли тизимдан ноқонуний мақсадларда фойдаланишга қасд пайдо бўлиши мумкинлигини ҳам истисно қилиб бўлмайди. Дастурчилар, ишлаб чиқарувчилар ва аксарият автоном “ақлли” роботлар фойдаланувчиларининг ҳуқуқбузарликлари, қоида тариқасида, эҳтиётсизлик шаклидаги айб орқали содир этилиши мумкин, бунда улар зарарли оқибатлар келтириб чиқариши мумкинлигига кўзи етмасида, лекин кўзи етиши лозим ва мумкин бўлади, ёки хавфли оқибатлар келтириб чиқариши мумкинлигига кўзи ета туриб, бундай оқибатлар келиб чиқмаслигига асоссиз равишда умид қилади. Айбнинг эҳтиётсизлик шакли аниқланган ҳолда – жавобгарлик юзага келган оқибатларга қараб мурасали, мослашувчан характерга эга бўлиши зарур. Шу билан бирга, тегишли қонунларда автоном интеллектуал тизимларни ишлаб чиқиш ва яратиш билан шуғулланувчи шахсларнинг юридик жавобгарлигини белгилаш ва мустаҳкамлаш, уларнинг СИ технологияларини янада муваффақиятли ривожлантириш бўйича касбий фаолиятига тўсқинлик қилмаслиги керак. СИ ишлаб чиқарувчилари ва яратувчилари жавобгарлиги масаласини ҳал қилишда, ҳуқуқбузарлик содир қилишга қасд бўлмаган тақдирда, асосли таваккалчилик тушунчасидан келиб чиқиш керак, унинг остида ижтимоий фойдали мақсадга эришиш учун зарур ва муқобили бўлмаган ҳаракатлар тушунилиб, бунда шахс ўз

фаолияти тамойиллари ва қоидаларига тўлиқ риоя этган ҳамда салбий оқибатларни юзага келиши хавфини олдини олиш ва имкон қадар пасайтириш учун етарли барча чоралар кўрган бўлиши шарт. Бундай ҳолларда етказилган зарарни қоплаш махсус ташкил этилган автоном “ақлли” роботлар ишлаб чиқарувчилари ва эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш тизими (масалан, Европа Парламентининг 2017 йил 16 февралдаги “Роботехника ҳақидаги фуқаролик ҳуқуқи қоидалари” тўғрисидаги резолюцияси 57-59-бандлари тавсияларини инобатга олган ҳолда) маблағлари ҳисобидан амалга оширилиши мумкин. Автоном интеллект тизимларини яратиш ва улардан фойдаланиш соҳасидаги турли ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик муаммоларига оид юқоридаги мулоҳазалар, албатта, мунозарали ва янада жиддий ўрганишни талаб қилади. Шу боис, юқорида қайд этилган ва таҳлил қилинганлардан келиб чиқиб, сунъий интеллектнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш ҳамда сунъий интеллект томонидан етказилган зарар учун жавобгарлик масалаларини белгилаш бўйича қуйидаги таклифларни илгари суриш зарур. Авволам бор сунъий интеллектдан фойдаланиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишнинг барча нормаларини бирлаштирувчи Сунъий интеллект кодексини ишлаб чиқиш тавсия этилади. Биринчи навбатда, ушбу кодекс сунъий интеллектдан фойдаланишнинг асосий тамойилларини белгилаши зарур. Бундан ташқари, ушбу Кодекс тиббиёт, таълим, банк, давлат бошқаруви, савдо каби турли соҳаларда сунъий интеллектни қўллаш соҳасини белгилаши мақсадга мувофиқ. Шу билан бирга, ушбу кодексда сунъий интеллектнинг ҳуқуқий мақомини (юримдик ёки жисмоний шахс) белгиловчи нормаларни акс эттириш зарур. Шунингдек, сунъий интеллектдан фойдаланишнинг ахлоқий меъёрлари, сунъий интеллект фаолиятини назорат қилиш, хусусан, сунъий интеллект томонидан фойдаланувчиларга зарар етказилган тақдирда сунъий интеллектнинг хавф-хатарлари ва жавобгарлиги даражасини киритиш жуда муҳим ҳисобланади. Хаммамизга маълумки, сунъий интеллект томонидан етказилган зарардан келиб чиқадиган муносабатлар

умумий тартибда Фуқаролик кодексининг 57-бобида кўрсатилган нормалар билан тартибга солинади. Бироқ, сунъий интеллект томонидан етказилган зарарни қоплаш ва жавобгарлик масалаларини белгилаш жуда ҳам кўп мунозараларга сабаб бўлаётганлиги боис Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига сунъий интеллектни ҳуқуқий мақоми ва жавобгарлик масалаларини белгиловчи алоҳида нормаларини киритишни мақсадга мувофиқ деб биламиз.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябр ПФ-6079-сон Фармони.
<http://old.lex.uz/docs/5030957>
2. Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 феврал ПҚ-4996-сон Қарори.
<https://lex.uz/docs/5297046>
3. Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмийтадқиқот институти фаолиятини ташкил этиш тўғрисида: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 31 июл ПҚ-475-сон Қарори.
<https://lex.uz/docs/1061595>
4. Сунъий интеллект технологияларини қўллаш бўйича махсус режимни жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 августдаги ПҚ-5234-сон Қарори.
<https://lex.uz/ru/docs/5603319>
5. «Нормы гражданского права о робототехнике.
[/http://robopravo.ru/riezoliutsiia_ies](http://robopravo.ru/riezoliutsiia_ies) (дата обращения 5.08.20 г.)
6. M. van der Put, ‘Kan artificiële intelligentie de rechtspraak betoveren (Can AI bewitch the courts)?’ *Rechtstreeks* 2019–02. p. 50–60.

7. Aletras N, Tsarapatsanis D, Preoțiu-Pietro D, Lampos V. 2016. ‘Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective’, PeerJ Computer Science 2:e93 <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.93>.

8. H. Prakken. ‘Komt de robotrechter eraan (Is the robot judge arriving?)?’ Nederlands Juristenblad 2018-04 no. 207.